

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WAR A B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

ANALYSE DE LA PRODUCTIVITÉ EN EAU SOUTERRAINE EN MILIEU DE SOCLE CRISTALLIN DANS LE DU BASSIN VERSANT DU N'ZO (OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE)

ANALYSIS OF GROUNDWATER PRODUCTIVITY IN A CRYSTALLINE BASEMENT ENVIRONMENT IN THE N'ZO WATERSHED (WESTERN IVORY COAST)

DIABATE ISSA¹, KOUASSI YAO DIEUDONNE² ; KOFF KAN ALEXIS³ ;
DIOMANDE BEH IBRAHIM⁴

¹Doctorant, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire), idiabate877@gmail.com

²Maitre-Assistant, géographe, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),
yaodieudonnekouassi@gmail.com

³Doctorant, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire), kanalexis59@gmail.com

⁴Maitre de Conférences, géographe, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire),
beh.ibrahimdiomande@gmail.com

laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales (LABORADYS)

Auteur correspondant : DIABATE ISSA, Email : idiabate877@gmail.com

Reçu le 07/03/25, Révisé le 30/03/25 Accepté le 09/05/25

RÉSUMÉ

L'étude de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le bassin versant du N'zo passe par l'analyse des paramètres hydrauliques en l'occurrence les débits d'exploitation, les profondeurs totales des ouvrages, les épaisseurs d'altération, les profondeurs du socle, les arrivées d'eau. Les données sont relatives à l'utilisation d'une base de données référencant 135 forages captant les eaux des aquifères de socle fissuré dont 65 forages sur granite hétérogène, 40 forages sur granite à hypersthène et 30 forages sur granite homogène du bassin d'étude. Cette étude repose sur des méthodes statistiques classiques en vue de mettre en relation les différents paramètres influençant la productivité des ouvrages. Les résultats révèlent une prédominance de la classe des débits faible des ouvrages hydrauliques du granite en général. Cependant, selon la lithologie les formations les plus productives sont les granites hétérogènes à biotite (85% de succès). À cela s'ajoute, les granites homogènes (81% de succès) suivi par les granites à hypersthènes (70% de succès). Les profondeurs optimales productives générales des formations géologiques se situe dans la tranche de profondeur]45-85m]. Les deux premières tranches d'épaisseurs d'altération]0-15m] ;]15-30m] sont à privilégier comme profondeur d'altération optimale productive des ouvrages dans l'espace d'étude. Ces tranches d'épaisseurs d'altération disposent des débits moyens supérieurs à 3m³/h. Les arrivées d'eau (AE) dépendent à la fois de l'intensité de fracturation et du degré de colmatage des fractures par des minéraux secondaire, de l'oxyde de fer ou des argiles. La connaissance de ces paramètres hydrauliques est cruciale sur la productivité des aquifères fracturés et des paramètres susceptibles d'influencer la productivité des ouvrages du domaine d'étude.

Mots-clés : Productivité ; Eau souterraine ; Socle cristallin ; Bassin versant du N'zo

ABSTRACT

The study of groundwater productivity in a crystalline basement environment in the N'zo catchment area involves analysis of hydraulic parameters, in this case operating flow rates, total depths of structures, alteration thicknesses, basement depths and water inflows. The data relates to the use of a database referencing 135 boreholes drawing water from fractured basement aquifers, including 65 boreholes on heterogeneous granite, 40 boreholes on hypersthene granite and 30 boreholes on homogeneous granite in the study basin. The study was based on conventional statistical methods, with a view to relating the various parameters influencing the productivity of the boreholes. The results reveal a predominance of the low flow rate class for hydraulic structures in granite in general. However, depending on the lithology, the most productive formations are heterogeneous biotite granites (85% success rate). Then there are homogeneous granites (81% success rate) followed by hypersthene granites (70% success rate). The optimum production depths for all geological formations are in the range]45-85]. The first two alteration thickness bands]0-15m] ;]15-30m] are to be preferred as the optimum productive alteration depths for structures in the study area. These alteration thickness ranges have average flow rates greater than 3m³/h. Water inflows (AE) depend both on the intensity of fracturing and the degree to which fractures are clogged with secondary minerals, iron oxide or clays. Knowledge of these hydraulic parameters is crucial to the productivity of fractured aquifers and the parameters likely to influence the productivity of structures in the study area.

Keywords : Productivity; Groundwater; Crystalline bedrock; N'zo catchment area

INTRODUCTION

L'eau est une ressource indispensable pour l'homme et ses activités. Elle a des fonctions écologiques, bénéfiques pour l'élevage, l'agriculture, l'industrie et d'usages domestiques (C. T. TOGBE, 2022, p. 27). Ces multiples fonctions lui confèrent une place de choix dans la vie des hommes. Cependant, ces dernières années plusieurs défis dont la croissance démographique, le changement climatique exacerbent l'accès à cette ressource tant vitale pour l'homme (A. E. ASSEMIAN *et al.*, 2014 p. 82 ; N. F. KOUASSI *et al.*, 2020, p. 262 ; G. S. LAGOYE, 2024, p. 135). Les ressources en eau de surface constituent les ressources les plus impactées par les différentes pressions d'usage. Ces pressions d'ordre naturel et anthropique contrastent l'accès aux ressources en eau en dégradant aussi bien leur qualité que leur quantité. Les ressources en eau n'ont pas les mêmes vulnérabilités, c'est pourquoi les eaux souterraines sont les plus privilégiées tant pour leur protection contre les formes de pollution que pour les variations saisonnières du climat (M. YOUAN TA *et al.*, 2015, p.157). Pourtant, dans les zones de socle cristallin et cristallophyllien, les aquifères présentent une complexité sans précédent (E. A. ASSEMIAN *et al.*, 2023, p. 2 ; A. B. YAO *et al.*, 2016, p. 856). D'où, l'importance d'une meilleure connaissance de ces aquifères pour une bonne analyse de leurs productivités. Cela passe impérativement par l'analyse statistique des paramètres hydrauliques des ouvrages en vue de mettre en corrélation les différents paramètres influençant la productivité de ceux-ci. Ainsi, cette étude a pour objectif d'analyser statistiquement la productivité en eau souterraine des aquifères de socle cristallin dans le bassin versant du N'Zo à l'ouest de la Côte d'Ivoire.

1- MATÉRIEL ET MÉTHODES

1-1- Présentation synthétisée du bassin versant du N'zo

Le fleuve N'zo prend sa source dans les chaînes montagneuses des Dan et des Toura, situées à l'ouest de la Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest). Il coule dans une direction nord-sud avant de se jeter dans le fleuve Sassandra, l'un des plus grands fleuves du pays. Le bassin versant du N'zo à son exutoire à Guiglo et couvre une superficie de 7 350 km². Il se situe entre les longitudes 7° 18' et 8° 05' ouest et les latitudes 6° 17' et 7° 45' nord. Cet hydrosystème joue un rôle indéniable dans la vie socio-économique de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, car il contribue à l'approvisionnement en eau des principales villes du bassin dont Man et Guiglo. De plus, le fleuve est essentiel pour l'irrigation des cultures vivrières et la pratique de la pêche (S. OULARE *et al.*, 2017, p. 195). Un barrage a été construit sur ce fleuve près de la ville de Buyo depuis 1980, favorisant ainsi la production d'électricité (K. F. KOUAMÉ, 2007, p. 219).

Du point de vue hydrogéologique, deux types d'aquifères sont couramment rencontrés lors des prospections pour les besoins en eau dans l'espace d'étude dont les aquifères superficiels des altérites et les aquifères fracturés ou fissurés (E. K. AHOUSI *et al.*, 2018, p. 3020). Cette étude se concentrera principalement sur les aquifères fracturés en raison de leur importance.

Quant à la population, le nombre d'habitants dans la région varie, avec un minimum de 94 610 habitants à Facobly et un maximum estimé à 461 135 habitants à Man, ce qui donne une moyenne de 277 872 habitants selon le RGPH 2021. Ainsi, la population totale de l'hydrosystème du N'zo s'élève à 1 651 389 habitants.

Carte 1 : Localisation du bassin versant du N'zo

Source : BNETD, 202 Réalisation : D. Y. KOUASSI, 2025

1-2- Données de l'étude

Les données utilisées pour cette étude sont principalement les données hydrauliques. C'est-à-dire, les informations issues des fiches techniques des forages. Ces données concernent 135 fiches techniques de forages dont 65 forages sur granite hétérogène, 40 forages sur granite à hypersthène et 30 forages sur granite homogène dans le domaine d'étude. Elles comportent les épaisseurs d'altérations (EA), les débits d'exploitations (DE), les arrivées d'eau (AE), les profondeurs totales (PT), les profondeurs du socle fissurées (PSF), la nature géologique (NG). Ces données proviennent de l'ONEP (Office National de l'Eau Potable) en général. Cependant, une bonne partie des données sont recueillies respectivement aux directions régionales de l'hydraulique (DRH) de Man, de Duekoué et de Guiglo. Les données ont été collectées en 2023 dans les directions précitées et concernent à la fois des forages réalisés jusqu'en 1980 ainsi que ceux réalisés en 2020. Il s'agit bien évidemment des données ponctuelles.

1-3- Méthodes de traitement des données et d'analyse des résultats

1-3-1- Analyse descriptive des données et de la productivité des forages

La présente étude s'est appesantie sur les méthodes statistiques classiques. Les paramètres statistiques tels que la profondeur totale, l'épaisseur de l'altération, les débits d'exploitation des forages, les arrivées d'eau ont été mis en corrélation pour estimer la productivité des ouvrages dans le bassin versant. À cet effet, une analyse comparative des débits d'exploitation en relation avec les paramètres physiques des forages (profondeur totale, épaisseur d'altération) a été effectuée afin de comprendre les variables qui influencent plus la productivité des ouvrages dans le domaine d'étude. Les résultats de ces analyses permettront d'évaluer la productivité du socle et d'identifier les horizons les plus productifs en fonction de sa lithologie. Par ailleurs, ces méthodes statistiques devraient également aider à déterminer, avec la meilleure précision possible, les profondeurs optimales pour l'arrêt de la phase de forage, en tenant compte des caractéristiques hydrauliques du milieu.

1-3-2- Indice de succès des forages

L'indice de succès est la probabilité de succès d'un ouvrage et est calculé par la formule qui suit :

$$A = 100 \times \frac{b}{10} \quad \text{Eq. (1)}$$

Où : A est l'indice de succès (%) ; et b est le débit d'exploitation ($\text{m}^3/\text{h-1}$). L'indice de succès varie de 10 à 100 %. Selon l'Office National de l'Eau Potable (ONEP), l'indice de succès permet la distinction des zones de bonne productivité caractérisée par des forages positifs ($a \geq 10\%$) et des zones de faible productivité avec un nombre élevé de forages négatifs ($a < 10\%$) (DHH 2001). À cet effet, un forage est dit accessible à la population pour exploitation lorsqu'il a un indice de succès $a > 10\%$.

2- RÉSULTATS

2-1- Productivité générale des aquifères de socle dans le bassin versant du N'zo

L'analyse des débits d'exploitation s'est faite selon quatre classes (très faible, faible, moyenne et forte) afin de faciliter l'interprétation des résultats (figure 1).

Figure 9 : Débits d'exploitation général des forages du bassin
 Source: ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

Les débits d'exploitation des ouvrages hydrauliques montrent une prédominance de la classe des débits faibles. Il s'agit des débits compris entre 1 et 2,5 m³/h. À cet effet, environ 38% des débits d'exploitation appartiennent à cette tranche. Cette classe des débits est succédée par la classe de 5 m³/h et plus (forte) avec un taux de 26 % des forages existants. Cette classe de débit représente la classe forte des débits.

2-2- Productivité des forages en fonction des formations géologiques

L'analyse est relative à la formation granitique et ses variantes à savoir les granites hétérogènes à biotite, les granites homogènes et les granites à hypersthènes (figure 2).

Figure 10 : Proportion des classes de débits selon l'unité géologique
 Source : ONEP, DRH Duekoué, Mai, 2023

Il ressort de l'analyse de la série de figures que sur chaque variante granitique, il existe des différenciations dans la répartition des débits. Au niveau des granites hétérogènes, la classe très faible est la moins dominante avec un taux de 13% de cette variante. La classe faible demeure la plus élevée avec un taux de 36% et est suivie par la classe moyenne (30%). La classe forte occupe un taux de 21% des granites hétérogènes. Relativement aux granites homogènes, ils conservent les mêmes tendances à savoir une minorité accordée à la classe très faible, soit un taux de 10%. Cependant, dans cette typologie de granite, la proportion des débits très faible est en deçà de ceux observés chez les granites hétérogènes. La classe faible reste majoritaire au niveau des granites homogènes avec un taux de 55% de cette variante granitique. Elle est succédée par la classe forte qui représente 25 % de l'ensemble. S'agissant de la classe moyenne]2,5-5 m³/h], elle occupe un taux de 10% au même titre que la classe très faible. Chez les granites à hypersthène, les classes dominantes sont respectivement la classe moyenne]2,5-5 m³/h], soit un taux de 30% et la classe forte]5 et plus m³/h], soit un taux de 30%. La classe dite très faible occupe ici une grande proportion dans les granites à hypersthènes, car ces formations occupent un taux de 26% pour ainsi succéder directement les classes moyennes et fortes. Les débits d'exploitation de la classe faible occupent la plus faible]1-2,5 m³/h] classe avec une proportion de 13%.

L'analyse des débits d'exploitation par unité géologique dans le bassin versant révèle une certaine disparité à certains niveaux. C'est le cas des tranches moyennes qui présentent une distinction surtout au niveau des granites homogènes qui a une proportion très faible (10%). Cependant, les débits faibles]1-2,5 m³/h] des granites hétérogènes ainsi que les granites à hypersthènes sont majoritaires. Des similarités sont observées au niveau des débits forts.

2-3- Analyse de la profondeur optimale productive des forages

Afin de réaliser des forages productifs dans le bassin versant, il a été nécessaire de mettre en relation la profondeur totale aux débits d'exploitation. Il ressort de l'analyse respectivement une profondeur minimale 45,72m et une profondeur maximale 115m, soit une moyenne de 70,39m (figure 3). A cet effet, l'analyse révèle que la profondeur optimale pouvant avoir des débits moyens et forts se situe dans l'intervalle de 45 m à 85 m en général. Bien qu'on obtient la majorité des tranches de débit à ce niveau mais, les gros débits d'exploitation allant jusqu'à 30 m³/h y sont également obtenus. Pour ce faire, cette tranche s'avère la meilleure profondeur pour atteindre des débits moyens et forts. Cependant, on pourrait même s'interroger si ces débits ne sont pas liés à d'autres facteurs notamment la fracturation. Car, en réalité dans cette tranche de profondeur, on y obtient presque tous les débits. En revanche, une meilleure appréhension de la tranche de profondeur optimale pour accéder à des débits moyens et forts est nécessaire, il importe de faire une analyse des profondeurs en fonction des unités géologiques.

Figure 11 : Relation entre profondeur totale et débits d'exploitation des forages
 Source : ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

2-3- Analyse de la profondeur optimale productive par unités géologique

L'analyse met à disposition plusieurs tranches de profondeur oscillant entre 30 m à 80 m et plus ainsi que des fréquences de réalisation de forage (figure 4). Cependant, on constate que la tranche de profondeur optimale se situe entre 60 m et 80 m au niveau des granites hétérogènes. Cette tranche de profondeur dispose des débits moyens allant jusqu'à 5 m³/h à 6 m³/h. La réalisation des forages dans cette tranche de profondeur garantirait l'obtention des débits élevés qui pourront être exploités durablement. Toutefois, la fréquence de réalisation des forages se révèle assez élevées dans la tranche de profondeur de 70 m à 80 m. Il est estimé à environ 44% des forages qui y sont présents sur les granites hétérogènes. Environ 22% des forages sont ainsi réalisés au niveau de la tranche 80 m et plus. Lorsqu'on s'en tient aussi bien aux débits qu'à la fréquence de réalisation des forages, on pourrait admettre que la tranche optimale de réalisation des forages se situerait à la tranche [70-80]. Notons que les deux premières tranches de profondeur n'admettent pas de débit ainsi qu'une fréquence nulle des réalisations des forages est à signifier. De façon générale, il convient de retenir que les classes de profondeurs optimales se situent entre 60 m à 80 m, classes auxquelles on pourrait observer des débits élevés au niveau des granites hétérogènes. Les débits d'exploitation au-delà de 5 m³/h pourraient assurer l'alimentation des localités urbaines. En revanche, la tranche [70-80] est à privilégier en raison de la fréquence élevée de réalisation des forages.

Figure 12 : Profondeur optimale et fréquence des forages (Granites hétérogènes)
 Source : ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

L'examen des profondeurs optimales de réalisation des forages dans les granites homogènes montre des tranches de profondeur allant de 30 m à 80 m et plus (figure 5). Les deux premières tranches]30-40] ;]40-50] n'observent pas du tout de débit et par ricochet de fréquence de forage. Ce qui insinue que cette partie superficielle est quasiment absente de débit. Les deux tranches qui suivent de 50 m à 70 m observent des débits inférieurs ou égaux à 2,34 m³/h. Cette classe pourrait être exploitée dans le milieu rural, car ayant un volume de population moins abondant. Ces débits pourraient faire face aux besoins de ce milieu. De surcroît dans cette tranche de profondeur, la fréquence des forages est moins abondante avec un taux respectivement de 11 % et 27 %. Cependant, la tranche]70-80] observe des débits allant à 5 m³/h avec une fréquence de forage à 39 %, correspondant à la fréquence maximale dans les granites homogènes. En ce qui concerne la tranche de profondeur de 80 m et plus, elle connaît également des débits élevés environ 5,62 m³/h avec une fréquence de forage de 22 %. Après analyse des différentes profondeurs et fréquences des débits, on pourrait dire que sur les granites homogènes la tranche de profondeur optimale est]70-80]. A cette classe on rencontre des débits élevés qui vont au delà de 5 m³/h. Ces débits pourraient même alimenter les localités urbaines. La réalisation de tels débits en milieu rural sera une solution durable pour résoudre la question d'approvisionnement à l'eau des populations.

Figure 13 : Profondeur optimale et fréquence des forages (Granites homogènes)
 Source: ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

Au niveau des granites à hypersthènes, différentes classes de profondeur ainsi que de fréquence de réalisation des forages sont observées (figure 6). Ces tranches de profondeurs vont de 30 m à 80 m et plus. Quant aux fréquences, elles fluctuent entre 8 % (minimale) et 30% (maximale). Cette typologie de granite fait exception se différencie des autres types de granites étudiés plus haut notamment dans les deux premières classes de profondeur. Seule la première classe de profondeur n'admet pas de débits. La deuxième classe]40-50] de profondeur se révèle avoir le débit moyen maximum (33 m³/h). De façon générale, les débits observés sur cette typologie de granite sont élevés ; ils oscillent entre 33 m³/h, valeur maximale et 4 m³/h la minimale. En ce qui concerne la tranche maximale]40-50], elle a une fréquence très faible n'atteignant même pas 10 % des effectifs de forages réalisés sur les granites à hypersthènes. Par conséquent, cette tranche de profondeur ne peut être envisagée en tant que profondeur optimale. Les tranches de profondeur qui varient entre 50 m à 70 m ont des débits allant de 3 m³/h à 4 m³/h avec respectivement des fréquences de forages variant entre 22 % à 30 % de l'ensemble des forages sur cette catégorie de granite. À la suite de cette tranche de profondeur, on a la tranche]70-80] qui observe des débits avoisinant 6,37 m³/h avec une fréquence de forage autour de 26 %. Cette classe est suivie par la tranche de profondeur]80 et plus], qui admet un débit moyen de 5,98 m³/h légèrement inférieur au précédent. Elle observe une fréquence de 13% qui est très faible en termes de fréquence. De toutes ces tranches de profondeur, il convient de retenir que la tranche de profondeur optimale de réalisation des forages à gros débits est la classe]70-80] au même titre que les granites homogènes vus plus haut.

Figure 14 : Profondeur optimale et fréquence des forages (Granites à hypersthènes)

Source : ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

En somme, de toutes les formations géologiques observées, la profondeur optimale de réalisation de forage est la classe]45-85]. Car, au-delà, de cette profondeur, les fractures deviennent moins denses et certaines se referment ou se colmatent réduisant ainsi la probabilité de rencontrer des débits importants (P. LACHASSAGNE *et al*, 2015, p.5).

2-4- Relation entre les épaisseurs d'altérites et productivité des ouvrages

Les épaisseurs d'altération dans l'espace d'étude fluctuent entre 1,66 m, comme la minimale et 48,14 m correspondant à la maximale et la moyenne s'élève à 22,67 m. Afin de mettre en évidence la relation existante entre les épaisseurs d'altérites et les débits moyens, cette analyse a été initiée. Ceci permettra de montrer les tranches d'altérites favorables à une bonne productivité des forages. En se référant à la figure 7, on constate que les épaisseurs d'altérites à partir de 1,66 m à 15 m, ont des débits plus élevés que les autres tranches d'épaisseurs. Ces épaisseurs d'altérites observent des débits qui vont au-delà même de 20 m³/h avec un débit moyen de 4,57 m³/h. Cependant, avec la figure 8, cette réalité est plus qu'évidente à partir de la classe d'altérites]0-15]. En effet, après cette tranche d'épaisseur d'altérites, on observe une tendance à la baisse des débits. La deuxième tranche d'épaisseur d'altération n'admet pas aussi des débits aussi négligeables même s'ils sont en dessous de la première tranche, ces débits sont au-dessus de 15 m³/h, avec un débit moyen de 4,42 m³/h. Les épaisseurs d'altérites autour de 30 m ont des débits moins élevés que toutes les épaisseurs observées. Elles constituent la classe]30-45] conformément à la figure 8. Globalement les deux premières classes d'épaisseurs d'altérites présentent des débits moyens autour de 4 m³/h. Cette tranche d'épaisseur d'altérites correspond aux profondeurs maximales du socle fissuré. Les débits augmentent d'autant plus que les profondeurs de l'horizon fissuré diminuent. D'où, les débits moyens diminuent au fur et à mesure que les classes d'altérites croissent. Ce comportement des débits moyens montre que la productivité est plus favorable dans les faibles épaisseurs d'altérites qu'aux altérites supérieures. Ce qui pourrait mettre à nu le degré d'altération qui règne dans les classes d'altérites ≤ 30m, pour ainsi favoriser des débits moyens élevés. Par conséquent, on pourrait dire que l'influence des altérites est significative sur la productivité en eau souterraine de l'horizon fissuré dans l'aquifère de socle du domaine d'étude.

Figure 15 : Débits d'exploitation en fonction de l'épaisseur d'altération
 Source : DRH Duekoué, Man, ONEP, 2023

Figure 16 : Variation de débits moyens par classe des épaisseurs d'altérites
 Source : ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

2-5- Épaisseurs d'altérites et productivité des forages par unités géologique

Cette section est consacrée à l'analyse des épaisseurs d'altérites et des débits moyens des ouvrages hydrauliques (figure 9). Il s'agit des granites homogènes, des granites hétérogènes et des granites à hypersthènes. Lorsqu'on observe les granites homogènes, on aperçoit deux classes d'altérites ayant des débits moyens élevés. Elles concernent les classes]15-30] et]30-45], qui montrent des débits moyens respectifs de 4,54 m³/h et 4,8 m³/h de part et d'autre. Ce comportement des débits moyens dans cette classe des altérites est un indicateur essentiel à la compréhension des liens existants entre les altérites et la productivité des forages de cette catégorie de granite. Au-delà de cette tranche d'épaisseur d'altérites, la première classe (≤ 15 m) présente un débit moyen très faible (1 m³/h). Cette tranche d'épaisseur d'altération ne semble pas productive. En revanche, la dernière classe]45-60] présente un débit nul. De manière générale, les deux classes intermédiaires (30-45 m) sont plus favorables à des débits ≥ 4 m³/h. Par ailleurs, cet intervalle observe une fréquence moyenne des forages importants allant jusqu'à plus de 45 %. S'agissant des granites à hypersthènes, ils observent des débits décroissants en fonction de l'augmentation des classes d'altérites. En effet, conformément aux classes d'épaisseur des altérites]0-15], soit un débit moyen de 11,3 m³/h à]35-45] avec un débit de 2,7 m³/h. À cet effet, les basses classes d'altérites correspondent aux débits moyens élevés, tandis que les classes supérieures correspondent aux faibles débits moyens. Il convient de retenir que

les deux premières classes demeurent les épaisseurs les plus productives des granites à hypersthènes. En ce qui concerne les fréquences de réalisation des forages, la deuxième classe]15-30] a la fréquence la plus élevée (50%) parmi les différentes classes d'altérites observées. Quant à la première et dernière classe, elles observent des débits moyens très faibles voire inexistants. Les granites homogènes ainsi que les granites à hypersthènes n'admettent pas d'épaisseur d'altération dans la dernière classe]45-60]. Par conséquent, ils ne sont pas fortement altérés comme certaine région du pays. D'où, leur productivité est liée aux épaisseurs d'altérites intermédiaires. Les granites hétérogènes observent presque la même tendance que les granites à hypersthènes. Ainsi, les trois premières classes s'avèrent les plus productives mais de façon décroissante des faibles épaisseurs d'altérites aux altérites supérieures. Les débits moyens de ces classes d'altérites sont respectivement]0-15] avec 6,08 m³/h,]30-45] avec 5,33 m³/h et]45-60], soit 3,63 m³/h. La première classe des épaisseurs d'altérites se présente comme ayant le débit moyen maximal. La fréquence de réalisation des forages est majoritaire du côté de la classe]15-30]. Cette fois-ci, la dernière classe dispose des débits moyens inférieurs à 2 m³/h.

Figure 17 : Variation des débits moyens par classe d'épaisseurs d'altérites selon l'unité géologique
Source Duekoué, Man, 2023

2-6- Évolution des arrivées d'eau en fonction de la profondeur

Les arrivées d'eau (AE) connaissent des profondeurs diversifiées à l'échelle de l'espace d'étude. L'AE 1 minimale est de 12 m contre 96 m pour l'AE 1 maximale, soit 41,55 m la moyenne des AE (figure 10). Quant à l'AE 2, la minimale est de 18 m contre 108 m en tant que la maximale, soit 56,93 m la moyenne. Déjà, on constate une augmentation de la profondeur du socle avec l'AE 2. Cette hausse concourt à coup sûr à la réparation des débits d'exploitation des ouvrages. En réalité, l'AE 2 procure une disponibilité d'eau améliorée et plus productive, contrairement à l'AE 1 où, les fissures sont moins importantes. Relativement à la figure 10 mettant en exergue les classes des AE ainsi que leurs fréquences, on constate qu'en AE 2 les profondeurs du socle ont subi une augmentation. Jusqu'à la classe]0-50], les fréquences des deux AE 1 étaient largement supérieures à celle de l'AE 2. En effet, on assiste à une fréquence de 75 % des AE 1 à la classe de profondeur (0-50 m) et les 15 % sont partagées à la tranche de profondeur restantes (50-70 m). Dès lors, une chute considérable des AE 1 à partir de plus de 50 m de profondeur. En ce qui concerne l'AE 2, une fréquence de 34 % est répartie dans la tranche de profondeur]0-50]. Ces données mettent en évidence, la faible distribution de la fréquence des AE 2 dans les premières tranches de profondeur. Mais après cette classe de profondeur, la fréquence des AE 2 augmente considérablement. Cette hausse de fréquence des AE 2 s'amplifie à la dernière classe de profondeur]50 et plus], où on obtient une fréquence élevée (66%) des forages. Cette analyse confère aux AE 2 une hausse de leurs fréquences en fonction de la profondeur du socle fissuré, ce qui participerait également à l'amélioration des débits moyens des forages. Il convient de retenir que toutes les profondeurs AE 1 ont connu une hausse de leurs fréquences avec l'avènement des AE 2. Pour ce faire, une analyse couplée des AE 2 aux débits d'exploitation permettra de mieux comprendre l'influence qui règne entre ces deux paramètres.

Figure 18 : Évolution des arrivées d'eau (AE1, AE2)

Source: ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

Il convient de retenir que les AE dépendent à la fois de l'intensité de fracturation et du degré de colmatage des fractures par des minéraux secondaire, de l'oxyde de fer ou des argiles (F. TOUCHARD, 2012, p. 23).

2-7- Synthèse de la productivité des formations géologiques

Comme évoqué plus haut, l'analyse s'est effectuée sur la formation géologique granitique. Elle a permis de faire une distinction entre les différentes unités géologiques granitique à savoir les granites hétérogènes, les granites homogènes ainsi que les granites à hypersthènes.

Dans les granites hétérogènes, les classes faibles ($Q < 1 \text{ m}^3/\text{h}$) et moyennes $]2,5 ; 5 \text{ m}^3/\text{h}]$ sont majoritaires avec respectivement 35,84 % pour les classes faibles et 30,18 % pour les classes moyennes et 20 % représentent la classe des débits forts ($Q > 5 \text{ m}^3/\text{h}$). Relativement aux granites homogènes, les classes faibles et fortes sont dominantes dans le bassin versant. Elles s'élèvent à 55 % pour la classe faible et 25 % pour la classe forte. Dans cette formation, les classes très faibles et moyennes sont minoritaires.

Quant aux granites à hypersthènes, les classes moyennes et fortes sont dominantes, soit 30 % chacune et 26 % pour la classe très faible. En revanche, la classe faible est minoritaire chez les granites à hypersthènes.

De manière générale, de toutes ces formations granitiques, la variante des granites hétérogènes est la plus productive (tableau I). Bien que cette formation géologique enregistre un bon nombre de données, mais elle connaît un taux de réussite élevé (85 %). Les granites homogènes se placent comme la deuxième formation la plus productive du bassin avec un taux de réussite de 81 %. Les granites à hypersthènes occupent la dernière place, soit un taux de réussite de 70 %.

Tableau I : Statistiques des classes de débit des forages dans les granites

Unités géologiques	Nombre de forage	Classes débits (m^3/h)				Total
		$]0-1]$	$]1-2,5]$	$]2,5-5]$	$]5 \text{ et } +]$	
Granites hétérogènes	Effectifs	7 ;	19 ;	16 ;	11	65
	%	13,20 ;	35,84 ;	30,18 ;	20,75	100
Granites homogènes	Effectifs	2 ;	11 ;	2 ;	5	30
	%	10 ;	55 ;	10 ;	25	100
Granites à hypersthènes	Effectifs	6 ;	3 ;	7 ;	7	40
	%	26,08 ;	13,04 ;	30,43 ;	30,43	100

Source : ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

Relativement au tableau II qui est axé sur la répartition du débit et du taux de succès par unités géologiques, on constate que presque tous les débits minimums sont relativement similaires, soit environ $0,8 \text{ m}^3/\text{h}$ pour toutes les formations géologiques. En ce qui concerne les débits maximums, ils sont diversifiés selon le type de granites. Ils s'élèvent à $18 \text{ m}^3/\text{h}$ pour les granites à hypersthènes, soit la plus faible, à $20,5 \text{ m}^3/\text{h}$ pour les granites homogènes, soit le débit moyen ainsi que $36 \text{ m}^3/\text{h}$ pour les granites à hypersthènes, correspondant au débit maximum des formations géologiques du bassin. Les débits moyens sont aussi variés en fonction des formations géologiques. À cet effet, on a $3,94 \text{ m}^3/\text{h}$ pour les granites hétérogènes, $3,98 \text{ m}^3/\text{h}$ pour les granites homogènes et $7,36 \text{ m}^3/\text{h}$ pour les granites à hypersthènes. Cette dernière typologie de granites dispose le plus haut débit moyen des formations granitiques. En se référant aux débits moyens des trois sous-groupes de granite, on dirait que les formations géologiques sont toutes productives. Car, ces débits appartiennent aux classes de débits moyens et forts ($Q > 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$). Et pourtant, cette réalité cache des disparités importantes. Dans l'ensemble bien que les forages ne soient pas trop productifs, mais ils enregistrent peu de débits négatifs ($Q < 1 \text{ m}^3/\text{h}$). Il ressort de cette analyse que les granites hétérogènes (85 % de succès) demeurent les plus productifs et les plus dominants dans l'espace d'étude. À cela s'ajoute, les granites homogènes (81 % de succès) et les granites à hypersthènes (70 % de succès).

Tableau II : Répartition du débit et du taux de succès par unités géologiques

Paramètres	Granites hétérogènes	Granites homogènes	Granites à hypersthènes
Effectifs totaux	85	27	30
Débits minimums	0,7	0,8	0,8
Débits maximums	18	20,5	36
Débits moyens (m ³ /h)	3,94	3,98	7,36
Nombre de débits négatifs (Q < 1m ³ /h)	13	5	9
Nombre de débits positifs (Q > 1m ³ /h)	72	22	21
Indice de succès (%) ou (% Q > 1 m ³ /h)	85%	81	70

Source : ONEP, DRH Duekoué, Man, 2023

3- DISCUSSION

Cette étude a permis d'analyser et de comprendre la relation entre les paramètres statistiques des forages et la productivité en eau souterraine. Les forages exploités ont permis de comprendre les caractéristiques des ouvrages dans le milieu fracturé du domaine d'étude. À cet effet, les débits d'exploitation des ouvrages hydrauliques dans le bassin versant du N'zo montrent une prédominance de la classe des débits faibles. Il s'agit des débits compris entre 1 et 2,5 m³ /h. Les débits estimés à cette tranche sont environ 38 % des débits d'exploitation. Cette classe des débits est succédée par la classe de 5 m³ /h et plus (forte) avec un taux de 26 % des forages existants. Cette classe de débit représente la classe des débits élevés. Les résultats de cette étude sont en accord avec plusieurs travaux réalisés dans la sous-région en général, mais en particulier en Côte d'Ivoire. K. KONE (2022, p. 282) a évalué une diversité de tranche de débits dominant selon les unités géologiques de la région de la Bagoué. Dans les formations schisteuses, la tranche débits élevée est la tranche forte]5 et plus [, très faible chez les granites à biotites et dans le domaine sédimentaire, la tranche faible chez les granites à micas. En revanche, quant à A. E. ASSEMIAN (2014, p. 130), la tranche moyenne de débits]2,5 ;5[est prédominante dans le département de Bongouanou. De même, la tranche faible est évaluée comme la plus dominante dans les données de forage respectivement dans le département de Bocanda et celui de Dimbokro (N. R. M. FOSSOU, (2015, p. 113). L'analyse des débits en fonction des unités géologiques dans cette étude révèle aussi une prédominance de la tranche de débits faible chez les granites hétérogènes et homogènes. En revanche, les granites à hypersthènes sont dominés par la tranche de débits moyen. Relativement aux tranches de profondeur optimale dans les aquifères du socle fracturé du bassin, elles concernent la profondeur de 60 à 80 m au niveau des granites hétérogènes. Cette profondeur est susceptible d'obtenir des débits qui vont au-delà de 3 m³ /h. Par ailleurs, les granites homogènes ont comme profondeur optimale la tranche de profondeur oscillant entre]70-80]. En effet, à partir de cette classe on rencontre aussi bien des débits élevés qui vont au delà de 5 m³ /h et une fréquence importante des forages réalisés. S'agissant des granites à hypersthène, il convient de retenir que la tranche de profondeur optimale de réalisation des forages à gros débits est la classe]70-80] au même titre que les granites homogènes. À cet effet, la productivité en eau souterraine en région de socle n'est pas liée à la profondeur totale de l'ouvrage, mais plutôt à d'autres facteurs. Les résultats de cette étude intègrent mieux les études antérieures principalement en Côte d'Ivoire. Ainsi, dans le département de Bongouanou, A. E. ASSEMIAN (2014, p. 158), les zones optimales potentiellement productives fluctuent entre 40 et 80 m pour les aquifères schisteux et 40 à 70 m dans les aquifères sur granite. Par contre, K. KONE (2022, p. 283) révèle

dans son étude menée à Bagoué la tranche de profondeur optimale [20-80 m] est singulièrement caractérisée par des débits qui oscillent entre 2,5 et 10 m³ /h. Dans cette région, les forages productifs appartiennent à cette tranche de profondeur. De plus, dans une étude menée sur une région du Niger, A. BABAYE (2012, p. 99) révèle 30 à 65 m comme la tranche optimale productive. De même, pour T. COULIBALY (2009, p. 123) les débits exploitables (2 m³/h), sont obtenus pour des profondeurs de forages allant jusqu'à 50 mètres. Pour ce faire, il suggère de ne pas forer au-delà de 75 mètres de profondeur totale. Par contre, J. BIEMI (1992) cité par A. E. ASSEMIAN (2014, p. 158) affirme de ne pas dépasser 80 m dans les granites et 100 m sur les formations schisteuses. Cela trouve sa justification dans la mesure où, les fractures hydrauliquement productives se referment avec la profondeur.

CONCLUSION

L'étude de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin a permis de mieux comprendre le comportement des aquifères fracturés du domaine d'étude. À travers des méthodes statistiques classiques, cette étude révèle les facteurs régissant la productivité des aquifères fracturés dans le bassin versant du N'zo. Ces paramètres sont la profondeur totale, l'épaisseur des altérites, les arrivées d'eau, les profondeurs du socle, les formations géologiques. Il ressort de l'analyse une prédominance de la classe faible des débits d'exploitation des ouvrages hydrauliques généraux du bassin. Cependant, une analyse succincte selon la lithologie montre que les granites hétérogènes à biotite (85 % de succès) demeurent les plus productifs et les plus dominants dans l'espace d'étude. À cela s'ajoute, les granites homogènes (81 % de succès) suivi par les granites à hypersthènes (70 % de succès). Les profondeurs optimales productives générales des formations géologiques se situent dans la tranche de profondeur [45-85]. Car, au-delà, de cette profondeur, les fractures deviennent moins denses et se colmatent réduisant ainsi la probabilité de rencontrer des débits importants. Quant aux tranches d'épaisseurs d'altérites, les deux premières tranches d'épaisseurs d'altération [0-15m], [15-30 m] sont à privilégier comme profondeur d'altérite optimale productive des ouvrages. Ces tranches d'épaisseurs d'altération disposent des débits moyens importants qui vont au-delà de 3 m³/h. Les arrivées d'eau (AE) dépendent à la fois de l'intensité de fracturation et du degré de colmatage des fractures par des minéraux secondaires, de l'oxyde de fer ou des argiles. La connaissance de ces paramètres hydrauliques donne des informations sur la productivité des aquifères fracturés et les paramètres qui influent sur la productivité des ouvrages du bassin versant du N'zo. Cette étude servira de guide dans de prochains travaux hydrauliques dans le bassin d'étude. Elle pourra désormais optimiser les échecs dans la réalisation des forages en prenant en compte les tranches optimales productives.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ASSEMIAN Assiè Emile, KOFFI Kan Alexis, DIOMANDÉ Béh Ibrahim (2023), « Cartographie des zones d'accessibilité et d'exploitabilité en eau souterraine par SIG dans le département de Yamoussoukro, Centre-Sud de la Côte d'Ivoire », in *Afrique Science*, p.1-13.

ASSEMIAN Assiè Émile, KOUAMÉ Koffi Fernand, SALEY Mahaman Bachir, KOUADIO Affian, YOUAN TA Marc, JOURDA Jean Patrice Roger, BIEMI Jean (2014) « Étude de la productivité d'un aquifère de socle et approche statistique pour la détermination des tranches de profondeurs potentiellement productives : cas de la région de Bongouanou, est de la Côte d'Ivoire », in *Revue des sciences de l'eau*, pp. 81-97

BABAYE Maman Sani Abdou (2012), « Evaluation des ressources souterraines dans le bassin de Dargol (Liptako-Niger) », thèse de doctorat en Géologie, *Université Abdou Moumouni*, de 265p.

COULIBALY Talnan (2009), « Répartition spatiale, gestion et exploitation des eaux souterraines : cas du département de Katiola, région des savanes de Côte d'Ivoire », thèse de doctorat unique en *Sciences de l'Information Géographique, Université Paris Est- Université d'Abobo-Adjamé de Côte d'Ivoire*, 142p.

FOSSOU N'guessan Marie Rosine (2015), « Variabilité de la pluviométrie et son incidence sur les ressources en eau, les écosystèmes environnementaux et modélisation hydrologique dans les départements de Bocanda et de Dimbokro (Centre-Est de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'ouest) » thèse de doctorat unique en Hydrogéologie, *Université Félix Houphouët Boigny De Cocody En Sciences De La Terre*, 225p.

KONE Karnon (2021), « Etude par télédétection et SIG de la disponibilité en eau potable du socle cristallin de la région de la Bagoué (Côte d'Ivoire) », Thèse Unique de Doctorat Hydrogéologie, *Université Alassane Ouattara*, 399p.

KOUASSI N'Guessan Fabrice, DIOMANDE Béh Ibrahim, FOSSOU Kouadio Jean (2020), « Apport des nappes profondes à l'amélioration de la desserte en eau de consommation dans le bassin versant du kan (côte d'ivoire) », in *European Scientific Journal*, pp.260-277 ; <http://dx.doi.org/10.19044/esj.2020.v16n24p260>

LACHASSAGNE Patrick, DEWANDEL Benoit, WYNS Robert (2015), « Le modèle conceptuel hydrogéologique des aquifères de socle altéré et ses applications pratiques », in *Vingtièmes journées techniques du Comité Français d'Hydrogéologie de l'Association Internationale des Hydrogéologues*, 11p.

LAGOYE Gaston Sèssinou, ATCHADE Asai Akinni Gervais, VALEA Françoise, VISSIN Expédit Wilfrid (2024), « Gouvernance locale des ressources en eau dans la commune d'Abomey-Calavi au sud-Bénin », in *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J-GRAD)*, N⁰ 002, vol. 5, pp-134-146 ; <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

TOGBE Codjo Timothée (2022), « Une eau publique, une eau privée : quand la gouvernance étatique de l'eau de boisson suscite des forages d'eau privés dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin », in *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (J-GRAD)* N⁰ 01, vol. 4, pp-26-36

TOUCHARD Frederic (2012), Caractérisation hydrogéologique d'un aquifère en socle fracturé : Site de Ploemeur (Morbihan) », thèse de doctorat, *Géoscience-Rennes*, 344p.

YAO Affoué Berthe, GOULA Bi Tie Albert, KANE Alioune, MANGOUA Oi Mangoua Jules, KOUASSI Kouamé Auguste (2016), « Cartographie du potentiel en eau souterraine du bassin versant de la Lobo (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire) : approche par analyse multicritère », in *Journal des sciences hydrologiques*, pp. 856-867

YOUAN TA Marc, DE LASME Omer, BAKA Derving, LASM Théophile, JOURDA Jean Patrice, BIEMI Jean (2015), « Analyse des propriétés hydrodynamiques de l'aquifère fissuré du socle paléoprotérozoïque : Aide à l'approvisionnement en eau potable des populations de la région de Bondoukou (Nord-est de la Côte d'Ivoire) », in *Larhyss Journal*, pp.561-580

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durables des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOGOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie a karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77